

O'QUVCHILARNING ASOSIY KOMPETENTSIYALARI VA HAYOTIY KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH

Dildora Eshtayeva Kaxarovna

o'qituvchi Jizzax viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi
+998909264757.eshtayeva@dildoracom.uz
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11001400>

Abstract

Teaching young learners is always a challenge and requires new sophisticated approaches and solutions in terms of developing speaking skills. The article aims to analysis the ways interactive technologies influence motivation and encourage young learners to speak fluently.

Абстрактный .

Обучение младших школьников всегда сложно и требует новых комплексных подходов и решений в плане развития разговорных навыков. Целью статьи является анализ влияния интерактивных технологий на мотивацию и мотивацию молодых учащихся к беглой речи.

Abstrakt .

Yosh o'quvchilarni o'rgatish har doim qiyin va nutq qobiliyatlarini rivojlantirish nuqtai nazaridan yangi murakkab yondashuvlar va echimlarni talab qiladi. Maqola interaktiv texnologiyalarning ta'sir qilish usullarini tahlil qilishga qaratilgan motivatsiya va yosh o'quvchilarni ravon gapirishga undash.

Keywords: Speaking skills, young learners, interactive methods.

Bugungi kunda o'qituvchilar va o'qituvchilar butun dunyoda qo'llaniladigan pedagogikani qayta ko'rib chiqish va yangilash zarurligini keng muhokama qilmoqdalar. Garchi maktablar soni ortib borayotgani innovatsion ekanligi xabar qilinmoqda. Shuning uchun bu juda muhim "Maktablar asosan innovatsiyalar uchun juda chidamli joylar sifatida ko'riladi" (Peterson, Dumont, Lafuente, & Law), "Ta'lim quvonchi" va "birgalikda o'rganish quvonchi" ijobiy ta'lim muhitini yaratishning asosiy tamoyillari ekanligini ta'kidladi. Shunday qilib, bolalarga yo'naltirilgan va o'quvchilar uchun qulay ta'lim muhiti katta ustuvor vazifaga aylanib bormoqda. "Interfaol metodologiyalar o'quvchilar uchun o'rganishni qiziqarli va qiziqarli qiladi va ularning esda tutilishini yaxshilaydi".

Interfaol usullar o'qituvchilarni rag'batlantirishga yordam beradi. Bolalarda til ko'nikmalarini yaxshilashda "katta diqqat, qiziqish va sezgirlik". Yosh o'quvchilarning nutq qobiliyatlarini rivojlantirish ularning og'zaki va

fikrlash qobiliyatini, til va madaniy xilma-xillikka qiziqishini oshirish bilan bog'liq. Yosh o'quvchilarni o'qitish samaradorligi o'qituvchining turli strategiyalarga murojaat qilish qobiliyati bilan bog'liq bo'lib, ular orasida interfaol kognitiv strategiyalar ustunlik qiladi, chunki ular nutq ko'nikmalarini to'g'ri egallashni ta'minlaydi. Nutqni o'rgatishning asosiy printsipi yosh o'quvchilarning muloqot jarayonida ishtirok etishlari uchun tinglash va nutq qobiliyatlarini yaxshilashdir. Shuni ta'kidlash kerakki, bolalar bilan ishlaydigan o'qituvchi aralash qobiliyatli guruhlar deb ataladigan guruhlar bilan shug'ullanadi. Shuning uchun o'qituvchi o'quvchilarning ko'plab intellektlarini hisobga olishi kerak: har xil turdagi shaxsiyat, fikrlash, diqqat doirasi, ma'lumotni idrok etish va qayta ishlash qobiliyati. Ko'rinib turibdiki, yosh o'quvchilarni o'qitish uni rejalashtirish va tashkil etishda alohida yondashuvlarni talab qiladi.

Interaktiv usullar

Shu munosabat bilan, Karmen Bekker va Jana Roos (2016) "ijodiy nutq yosh o'quvchilarning sinfdagi faoliyati erta tilda gapirish uchun trampolin bo'lishi mumkin sinf xonasi". O'quvchilarning kommunikativ kompetentsiyasini rivojlantirish va darslarni yanada maqsadli qilish va shu munosabat bilan, Carmen Becker va Jana Roos (2016) "yosh o'quvchilarning sinfidagi ijodiy nutq faoliyati boshlang'ich til sinfidagi nutq so'zlash uchun trampolin bo'lishi mumkin" degan fikrga sodiq qolishadi. Chet tili o'qituvchilari o'quvchilar uchun qulay, "qo'llab-quvvatlovchi va tarbiyalovchi" ta'lim muhitini loyihalashda to'g'ri bo'lishi va o'quvchilarning "ishonchli va g'ayratli muloqotchilar bo'lishlariga" yordam berishlari kerak. Samaradorlikni ta'minlash va bolalarning chet tillarini o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirish uchun talabalar uchun yanada qulay ta'lim muhitini yaratish kerak. Ta'lim jarayoniga tatbiq etishni yanada rivojlantirish va albatda talabalarning nutq qobiliyatlarini oshirish, ularga yordam berish ishlab chiqilishi kerak. Maqolada nutq amaliyotining ishlab chiqilgan va joriy etilgan interfaol faoliyat modeli keltirilgan. Tadqiqotning eksperimental bazasi uchun eksperimentda 8-10 yoshli 20 nafar yosh o'quvchilardan iborat ikkita guruh ishtirok etdi. Maqolada eksperimental tadqiqot natijalari va mualliflar tomonidan ishlab chiqilgan dars naqshlaridan biri tasvirlangan. O'quvchilar uchun qulayroq ta'lim muhitida nutq ko'nikmalarini egallash uchun juda samarali rag'batlantiruvchi vosita ekanligini isbotladi. Xulosa qiladigan bo'lsak, har doim biz yosh qiziquvchan va harakatchan o'quvchilarni tilga, fanga qiziqitishimiz kerak bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Axmedova, S. R. (2021). Chet tillarni o'rganish va undagi metodlarning ahamiyati. Science and Education, 2(11), 1076-1080.
2. Мамадалиева М. Ўзбек тилида номинатив бирликларнинг коннотатив аспекти. Филол.фан.номз.дисс... автореф. –Тошкент. 1998. –29 б;
3. Говердовский В.И. История понятия коннотации // Филологическое науки. –М.: 1983. –№2. –С.81-86;
4. Неъматов Ҳ., Бозоров О. Тил ва нутқ. –Тошкент. 1993. –32 б.
5. On this account, Carmen Becker and Jana Roos (2016) stick to the point that “creative speaking activities in the young learners’ classroom act can provide a springboard for speaking in the early language classroom” (p.21).

